

जल संसाधन के प्रकार एवं संरक्षण

Types of Water Resources and Their Conservation

Paper Id : 18402 Submission Date : 17/02/2024 Acceptance Date : 15/03/2024 Publication Date : 25/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.12543722

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

तेज प्रकाश

असिस्टेंट प्रोफेसर
भूगोल विभाग
राधा स्वामी पीजी कॉलेज
नगर भरतपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

"जल है तो कल है" बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। ध्य हमेशा से सुनते आये है "जल ही जीवन है।

"जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती, जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है। जल, या यूँ कहें कि यही सभी सजीवों के जौन का आधार है जल।

जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके ही हम जल-प्रदूषण तथा जल की बर्बादी को रोक सकते हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Water is one of the most important resources for all living organisms. Although water is a renewable resource, lack of quality water is still a major issue in many parts of the world. We need water for various purposes such as food, farming, cleanliness, generating electricity, controlling fire and most importantly for survival. Water resources are those natural resources of water that are potentially useful to humans for the following purposes.

1. As a source of drinking water supply or irrigation water. 97 percent of the water on Earth is salt water and only three percent is fresh water. A little more than two-thirds of it is stored in glaciers and polar ice caps.

2. The remaining fresh water is found mainly in the form of groundwater, only a small fraction of which is present above the ground or in the air.

3. Natural sources of fresh water include surface water, water below river flow, groundwater and frozen water. Artificial sources of fresh water may include waste water (repurposed waste water) and desalinated sea water. Human use of water resources includes agricultural, industrial, domestic, recreational and environmental activities.

मुख्य शब्द

जल, संसाधन, संरक्षण।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Water, Resources, Conservation.

प्रस्तावना

जल सभी जीवित जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। हालाँकि पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण पानी की कमी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। हमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है जैसे कि

भोजन, खेती करना साफ-सुथरा रहना, बिजली पैदा करना, आग पर काबू पाना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जीवित रहने के लिए। जल संसाधन पानी के वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो मनुष्यों के लिए संभावित रूप से निम्न कार्यों के लिये उपयोगी हैं।

1. पीने के पानी की आपूर्ति या सिंचाई के पानी के स्रोत के रूप में। पृथ्वी पर 97 प्रतिशत पानी खारा पानी है और केवल तीन प्रतिशत ताजा पानी है। इसका दो-तिहाई से थोड़ा अधिक हिस्सा ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है।

2. शेष बचा हुआ ताजा पानी मुख्य रूप से भूजल के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल एक छोटा सा अंश जमीन के ऊपर या हवा में मौजूद होता है।

3. ताजे पानी के प्राकृतिक स्रोतों में सतही जल, नदी प्रवाह के नीचे का जल, भूजल और जमा हुआ जल शामिल हैं। ताजे पानी के कृत्रिम स्रोतों में अपशिष्ट जल (अपशिष्ट जल का पुनर् उपयोग) और अलवणीकृत समुद्री जल शामिल हो सकते हैं। जल संसाधनों के मानव उपयोग में कृषि औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजक और पर्यावरणीय गतिविधियाँ शामिल हैं।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. जल प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा लोगों को उपाय समझाना।
2. जल के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना।
3. 'विवेकपूर्ण उपयोगही संरक्षण व बचाव है।
4. जल के महत्व को समझाना।
5. जल के प्रमुख स्रोतों का रखरखाव एवं स्वच्छ रखना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों तथा शोध पत्रों आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

जल के प्राकृतिक संसाधन के प्रकार

भूजल संसाधन

भूजल सभी मीठे पानी के प्राकृतिक संसाधनों में सबसे प्रचुर है। कुछ पानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी स्तर पर ऊपरी मिट्टी, मिट्टी और चट्टानों के माध्यम से नीचे बहता है, जिससे पौधों को पानी की आपूर्ति होती है। इस पात्र में पानी असंतृप्त है। असंतृप्त क्षेत्र के अधिकांश अंतराल पानी के बजाय हवा से भरे हुए हैं।

'खारे पानी के संसाधन'

जैसा कि उल्लेख किया गया है, ग्रह की सतह पर खारा पानी प्रचुर मात्रा में है। हालाँकि, जब पीने योग्य पानी की आपूर्ति की बात आती है तो खारा पानी वर्तमान में विशेष रूप से उपयोगी नहीं है। अलवणीकरण संयंत्र, हालाँकि मौजूद हैं, दुर्लभ हैं क्योंकि अलवणीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा इस प्रक्रिया को बेहद महंगी बना देती है।

सुंदर समुद्री दृश्यों के अलावा, ऐसे खारे पानी के संसाधन भी हैं जिनसे मनुष्य लाभान्वित होते हैं। खारे पानी की मछलियाँ दुनिया के अधिकांश आहार में प्रमुख हैं (हालाँकि अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण ने समुद्री जीवन की अधिकांश आबादी को खतरे में डाल दिया है)। इसके अलावा, ज्वारीय जल का उपयोग जलविद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा रहा है।

इसलिए, जबकि खारा पानी दुर्लभ जल आपूर्ति से निपटने में सहायक नहीं है, पर यह ऐसे संसाधन प्रदान करता है जिन पर मनुष्य भरोसा करते हैं।

'ऊपरी सतह का पानी

सतही जल पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला कोई भी जल निकाय है, जिसमें समुद्र का खारा पानी और नदियों, झरनों और झीलों का ताजा पानी दोनों शामिल हैं। सतही जल का एक भंडार वर्ष या केवल वर्ष के कुछ भाग के लिए बना रह सकता है। सतही जल जमीन के ऊपर पानी का कोई भी पिंड है, जिसमें धाराएँ, नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमि, जलाशय और खाड़ियाँ शामिल हैं। खारा पानी होने के बावजूद भी समुद्र को सतही जल माना जाता है। सतही जल जल विज्ञान चक्र, या जल चक्र में भाग लेता है, जिसमें पृथ्वी की सतह से पानी की आवाजाही शामिल होती है। वर्षों और जल अपवाह सतही जल के पोषक तत्व हैं। दूसरी ओर, वाष्पीकरण और जमीन में पानी के रिसने से जलस्रोतों में पानी की कमी हो जाती है। जो पानी जमीन के अंदर तक रिसता है उसे भूजल कहते हैं।

सतही जल और भूजल ऐसे भंडार हैं जो एक दूसरे में समा सकते हैं। जबकि सतही जल भूमिगत होकर भूजल बन सकता है, भूजल सतही जल की पूर्ति के लिए भूमि पर फिर से सतह पर आ सकता है। इन स्थानों पर झरने बनते हैं।

भूजल का उपयोग

जैसा कि उल्लेख किया गया है. भूजल विश्व की जल आपूर्ति की एक बड़ी मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि भूजल पृथ्वी की सतह के नीचे जमा हो जाता है, यह बाहरी प्रदूषण से सुरक्षित रहता है, इसलिए पीने के पानी की गुणवत्ता सतही जल से पीने के पानी की आपूर्ति प्राप्त करने की तुलना में बहुत बेहतर है।

लेकिन, यह केवल पीने के पानी का संसाधनपूर्ण उपयोग ही नहीं है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। कई अन्य उद्योगों और अनुप्रयोगों को भूजल की आवश्यकता होती है।

भूजल एक उत्तम प्राकृतिक संसाधन है जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पीने के पानी की आपूर्ति के अलावा, भूजल का उपयोग सिंचाई और खाद्य उद्योग के लिए किया जाता है।

सिंचाई फसलों और लॉन जैसे भूदृश्यों पर नियंत्रित मात्रा में पानी डालने की कृषि प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को 'पानी देना' भी कहा जाता है। भूजल और सतही जल स्रोतों से 70 प्रतिशत से अधिक जल निकासी सिंचाई के लिए होती है, और अनुमान है कि 43 प्रतिशत केवल भूजल से आता है।

भूजल का उपयोग तब किया जाता है जब भूमि शुष्क हो जाती है और पानी की अधिक मांग होती है, लेकिन जब पर्याप्त वर्षा कृषि आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो कम भूजल निकाला जाता है। इस प्रकार, इसका उपयोग 'लचीले तरीके से किया जाता है। इसके अलावा, कुछ कृषि उद्योग सिंचाई विधियों के लिए भूजल का उपयोग नहीं करते हैं, इसके बजाय, वे वर्षा पर निर्भर रहते हैं।

भूजल नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों में जल स्तर को स्थिर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर सूखे महीनों के दौरान जब इन जल बेसिनों में कम वर्षा होती है और

वाष्पीकरण की दर अधिक होती है।

जब इन वातावरणों में जल स्तर कम हो जाता है, तो भूजल को आसानी से विभिन्न जल निकायों में छोड़ा जा सकता है। इसलिए, भूजल प्रवाह, इन जलीय वातावरणों में रहने वाले वन्यजीवों और पौधों के लिए एक स्थायी जल स्रोत प्रदान करता है।

भूजल संरक्षण

भूजल सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसके बिना कोई काम नहीं चलता। चूंकि भूजल सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। भूजल की मात्रा का संरक्षण आवश्यक है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा करके, हमारी जल आपूर्ति लंबे समय तक चलेगी। जानें कि आप आज ही पानी का संरक्षण कैसे शुरू कर सकते हैं। भूजल की सुरक्षा एवं संरक्षण के तरीके-

1. रसायनों का उचित ढंग से निपटान करें।
2. प्रयुक्त मोटर तेल को पुनर्चक्रण केंद्र पर ले जाएं।
3. पौधों पर उपयोग किए जाने वाले उर्वरक की मात्रा सीमित करें।
4. थोड़े समय के लिए स्नान करें।
5. दांत साफ करते समय पानी बंद कर दें।
6. बर्तन और कपड़े धोने का पूरा सामान एक साथ चलाएं।
7. टपकते नलों की जाँच करें और उन्हें ठीक करवाएँ।
8. उन सभी कुओं को त्याग दें जिनकी आवश्यकता नहीं है।
9. पीने के पानी का एक जग फ्रिज में रखें।
10. जल संरक्षण शिक्षा में शामिल हों।

'खारे पानी के संसाधन का उपयोग'

मुख्य उपयोग थर्मोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला लगभग 5 प्रतिशत पानी खारा है, और खनन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला लगभग 53 प्रतिशत पानी खारा है। नमक हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से खारे पानी को पीने के पानी के रूप में उपयोग करने के लिए अलवणीकरण किया जा सकता है।

भोजन बनाने या संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला खारा पानी आमतौर पर समुद्र के पानी से अधिक खारा होता है और इसे नमकीन पानी कहा जाता है। अकेले समुद्र का पानी पीना खतरनाक है। 163 समुद्री यात्राओं के सारांश से पता चला कि समुद्री जल पीने वालों में मष्यु का जोखिम 39 प्रतिशत था, जबकि ऐसा न करने वालों में 3 प्रतिशत था।

जब वैज्ञानिक पानी में नमक मापते हैं, तो वे पानी की लवणता का परीक्षण कर रहे होते हैं। लवणता को भागों में प्रति हजार या पीपीटी में मापा जाता है। अधिकांश समुद्री जल में लगभग 35 पीपीटी नमक होता है। नमक की झीलें दस गुना तक खारी हो सकती हैं। उस स्तर से ऊपर होने वाली वर्षा से नमक का मैदान बनता है।

इसके विपरीत, खारा पानी समुद्री जल की तुलना में कम खारा होता है।

खारा पानी ताजे पानी की तुलना में अधिक चना होता है। ताजे पानी का घनत्व 1 ग्राम/मिलीलीटर है, जबकि नमकीन समुद्री जल का औसत घनत्व लगभग 1.025 ग्राम / मिलीलीटर है।

खारे पानी का संरक्षण

खारे पानी की घुसपैठ मीठे पानी के जलमूलों में खारे पानी की आवाजाही है जिससे पीने के पानी के स्रोतों सहित भूजल की गुणवत्ता में गिरावट और अन्य परिणाम हो सकते हैं। भूजल और - समुद्री जल के बीच हाइड्रोलिक सथा के कारण तटीय अलमरा में खारे पानी की पसचेत स्वाभाविक रूप से हो सकती है। चूंकि खारे पानी में मीठे पानी की तुलना में खनिज की मात्रा अधिक होती है। यह सघन होता है और इसमें पानी का दबाव अधिक होता है। परिणामस्वरूप, खारा पानी अंतर्देशीय को मीठे पानी के नीचे धकेल सकता है। अन्य टोपोलॉजी में, पनडुब्बी भूजल निर्वहन ताजे पानी को खारे पानी में धकेल सकता है।

कुछ मानवीय गतिविधियों, विशेषकर तटीय मीठे पानी के कुओं से भूजल पंपिंग ने कई तटीय क्षेत्रों में खारे पानी की घुसपैठ को बढ़ा दिया है। जल निकासी से ताजे भूजल का स्तर गिर जाता है, जिससे पानी का दबाव कम हो जाता है और खारा पानी अंदर की ओर बहने लगता है। खारे पानी की घुसपैठ में अन्य योगदानकर्ताओं में नेविगेशन चैनल या कृषि और जल निकासी चैनल शामिल हैं, जो खारे पानी को अंतर्देशीय जाने के लिए नाली प्रदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्रके स्तर में वृद्धि भी खारे पानी की घुसपैठ में योगदान करती है। समुद्री तूफान जैसी चरम घटनाओं से खारे पानी की घुसपैठ और भी बढ़ती हो सकती है।

सतही जल का उपयोग

पीने के पानी के साथ-साथ, सतही जल का उपयोग सिंचाई, अपशिष्ट जल उपचार, पशु धन, औद्योगिक उपयोग, जल विद्युत और मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। यूएसजीएस जल-उपयोग रिपोर्ट के लिए, सतही जल को ताजा पानी माना जाता है जब इसमें 1,000 मिलीग्राम प्रति लीटर (मिलीग्राम/लीटर) से कम घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं।

पृथ्वी की सतह का लगभग 70 प्रतिशत भाग सतही जल से ढका हुआ है।

जल निकाय पर्यावरण और मानव जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

सतही जल के कुछ उपयोग नीचे सूचीबद्ध हैं-

1. यह पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका उपयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जाता है।

2. अफ्रीका के कुछ गांवों में, नदियों और झरनों का सतही जल 90 प्रतिशत पानी की जरूरतों को पूरा करता है।

सतही जल स्रोत संरक्षण उपाय

चूंकि कई सतही जल स्रोतों का उपयोग पेयजल प्रयोजनों के लिए किया जाता है, इसलिए संरक्षण महत्वपूर्ण है। आम तौर पर, सुरक्षा के लिए कुछ बुनियादी रणनीतियाँ मौजूद हैं

1. घरेलू, औद्योगिक या 'कृषि उपयोग से अपशिष्ट, प्रदूषक या अनुपचारित पानी का कोई निर्वहन नहीं हो।
2. पोषक तत्वों को जलीय प्रणालियों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कृषि में पानी के उपयोग और प्रथाओं को अनुकूलित करे (उदाहरण के लिए बफर जोन की स्थापना)।
3. उपचार निर्वहन से पहले प्रदूषित पानी का उपचार
4. तूफानी जल प्रबंधन यह सुनिश्चित करना कि अपवाह प्रदूषकों को जल निकायों में नहीं ले जा सके।
5. पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करें।
6. प्राकृतिक पुनर्वास प्रक्रियाओं को सक्षम या समर्थन करें।

निष्कर्ष

जल संरक्षण के लिए मनुष्य को बेहतर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि धरती के लगभग तीन चौथाई भाग पर जल है। परन्तु इसमें से 97% पानी खारा है। इस प्रकार सही मापने में मात्र 17 पानी मानव के उपयोग योग्य हो म्योति 3% में से 27 बर्फ ने रूप में ग्लेरियर पर पाया जाता है। अतः मानव जल का विवेकपूर्ण उपयोग तथा जल संरक्षण करके जल संसाधन को बचा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. <https://www.vedantu.com/geography/water-resources-an-introduction-to-water-resources>
2. <https://science.com/types-water-resources-5127497.html>
3. <https://education.nationalgeographic.org/resource/surface-water/>
4. <https://atlas-scientific.com/blog/the-importance-of-groundwater/>
5. G. S. Chauhan, R. N. Dubey (2004). Water Resource Management. Shri Nataraja Prakashan, Delhi
6. <https://blog.mygov.in/%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%9C/>
7. <https://www.vedantu.com/geography/water-resources-an-introduction-to-water-resources>,
8. <https://unacademy.com/content/railway-exam/study-material/geography/types-of-water-resources-of-india/>,
9. https://www.wdhopperwaterwells.com/protecting_our_water.php,
10. <https://www.usgs.gov/faqs/saline-water-used-anything>.,
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Saltwater_intrusion
12. संसाधन भूगोल- रामकुमार गुर्जर & B.C जार Rawat publication

13. जल संसाधन भूगोल- रामकुमार गुर्जर बी.सी. जार Rawat publication publication
14. भौतिक भूगोल- सविन्द्र सिंह Pravalika publi, Prayagras
15. <https://sciencing.com/Types-weather-Resource-5127497.html>
16. Gis. Chauham, RIN. Dubey (2004) wather Resource management, Shri Nataraja Prakashan, Delhi.
17. [https:// Education. Nationalgeographic.org/Resource I surface-water/](https://Education.Nationalgeographic.org/Resource%20I%20surface-water/)